

A MÉMORIA DA ARQUITETURA MODERNA NA CIDADE DE SÃO LUÍS NO MARANHÃO (BRASIL) NO PERÍODO DE 1930 A 1960.

Lúcia Moreira do Nascimento
Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
e-mail: luciamnascimentoarq@gmail.com

Grete Soares Pflueger
Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
e-mail: gretepfl@gmail.com

Resumo: São Luís, capital do Estado do Maranhão (Brasil), tem sua imagem ligada principalmente à herança colonial dos séculos XVIII e XIX. Na primeira metade do século XX, a cidade passa por intervenções com intuito de modernizar sua estrutura, pautadas em ideais de higienização, circulação e embelezamento, e previram a criação de novas avenidas e ampliação das estruturas do centro histórico com a demolição de casario antigo, a exemplo do alargamento da Rua do Egito e a construção de novas avenidas a exemplo da Avenida Magalhães de Almeida e da Avenida Getúlio Vargas, esta última serviu de eixo de crescimento da cidade. Nos vazios deixados pelos imóveis demolidos surgiram novas linguagens arquitetônicas que mudaram a imagem da cidade, e que definimos neste artigo como *outras modernidades*, segundo Hugo Segawa. Outras modernidades compreendem as linguagens o *art déco*, *passando* pelo ecletismo historicista em fim de linha, até as chamadas manifestações românticas, ligadas à estética do pitoresco e o movimento de cunho nacionalista, como neocolonial e o moderno (SEGAWA, 2014; QUEIROZ, 2011). Ressaltaremos o estudo das edificações construídas na primeira metade do século XX que já apresentavam uma série de inovações técnicas construtivas na sua composição formal, além de apresentar sistema de redes mecanizadas de abastecimento de água e de coleta de esgoto que incorporavam o caráter de modernidade nessas arquiteturas. Algumas dessas edificações romperam com a implantação colonial predominante na época, quando esses prédios se afastaram dos limites dos lotes, resultado das ideias higienistas que dominavam o país naquela ocasião. O presente trabalho tem por objetivo apresentar a construção da produção moderna na cidade de São Luís no período 1930 a 1960, em especial a arquitetura da Rua do Egito, Avenida Magalhães de Almeida e Avenida Getúlio Vargas, eixos viários que fizeram parte do plano urbano de modernização da capital maranhense.

Palavras-chave: Produção arquitetônica, arquitetura moderna, São Luís.

Abstract: *São Luís, capital of the Brazilian state of Maranhão, has its image mainly related to the colonial heritage from the 18th and 19th centuries. In the first half of the 20th century, the city went through interventions aiming to update its structure, conducted by ideals of hygiene, circulation and beautification. These interventions predicted the construction of new avenues and the enlargement of the structures in the Historic Center by demolishing ancient houses, for example: the enlargement of Rua do Egito and the construction of Avenida Magalhães de Almeida and Avenida Getúlio Vargas (the latter was the growth axis of the city). The empty spaces left by the absence of the buildings brought new architectural languages that changed the image of the city, and that we define in this article as other modernities, according to Hugo Segawa. "Other modernities" encompass constructions that show the language of the Art déco, including the historicist eclecticism in its end and the romantic manifestations, connected to the aesthetic of the picturesque and to the nationalist movement, such as the neocolonial and the*

modern (SEGAWA, 2014; QUEIROZ, 2011.) We will emphasize the study of the constructions built in the first half of the 20th century, which already presented a number of technical and constructive innovations in their formal composition, and a system of mechanized nets of water supply and sewage collection that transferred the character of modernity to these architectures. Some of these constructions broke with the colonial implementation prevailing at the time, when these buildings moved away from the limits of the lots, a result of the hygienic ideas that ruled the country then. This paper aims to present the modern architectural production in the city of São Luís between the years 1930 and 1960, especially in Rua do Egito, Avenida Magalhães de Almeida and Avenida Getúlio Vargas, road axes that took part in the urban plan of modernization of Maranhão's capital.

Keywords: Architectural production, modern architecture, São Luís.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo foi analisar o surgimento da linguagem da arquitetura moderna em São Luís (MA), de forma a identificar a produção arquitetônica implantada na cidade, no período de 1930 a 1960, em especial na Rua do Egito, Avenida Magalhães de Almeida e Avenida Getúlio Vargas. Para tal, foi realizada uma pesquisa histórica e iconográfica da evolução da cidade.

A cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão (Brasil), fundada por franceses (1612)¹, invadida por Holandeses (1641-1644) e colonizada por portugueses, nasceu planejada. O plano tinha por objetivo formalizar o domínio e a posse dos portugueses no território. Para isso, foi contratado o Engenheiro Militar Francisco Frias de Mesquita para elaborar o primeiro plano urbano da cidade (1618)². Este plano consistia num modelo de arruamento ortogonal, organizado de acordo pelos pontos cardeais. As fachadas das edificações apresentavam regularidade em toda a extensão da rua, ocupando toda testada do lote e não possuíam recuos frontais, marcando assim o modelo implantado pelos espanhóis em suas cidades coloniais³(ANDRÈS, 1998). O século XVIII e XIX foi marcado pelo fortalecimento das atividades agroexportadoras, o que colocou a capital maranhense como a quarta cidade mais desenvolvida do país neste período. Mas, no fim do século XIX, com abolição da escravatura (1888) e a desvalorização das propriedades rurais inicia-se uma crise econômica que estagnou a economia e se estendeu até as primeiras três décadas do século XX.

A cidade cresceu lentamente, e chegou à terceira década do século XX, apresentando, na maioria de suas edificações, o modelo de implantação do lote dos séculos passados. Neste período São Luís foi objeto de planos urbanos⁴ que foram inspirados no discurso de modernização vigente, e que estavam atrelados às ideias de progresso científico, tecnológico e das mudanças econômicas e sociais trazidas pelo capitalismo, mas também, pelo abandono dos modelos de composição e distribuição funcional tradicional que estiveram em vigor por séculos. Esses planos eram pautados em ideais de higienização, circulação e embelezamento, e previram a criação de novas avenidas e ampliação das estruturas da cidade com a demolição de casario antigo a exemplo do alargamento da Rua do Egito e a construção de novas avenidas como: a Avenida Magalhães de Almeida e a Avenida Getúlio Vargas, esta última serviu de eixo de expansão da cidade. Essas intervenções contribuíram com renovação da paisagem urbana

¹ Os franceses permaneceram em São Luís até 1615, quando foram expulsos pelos portugueses.

² Este plano foi registrado em 1640.

³ Neste período Portugal fazia parte da União Ibérica.

⁴ Planos de Remodelação dos Prefeitos Otacílio Saboya (1936) e Dr. Pedro Neiva de Santana (1937-1945) na gestão do Interventor Federal Paulo Martins Ramos, Governador do Estado do Maranhão. Plano de Ruy Mesquita em 1950 e 1958 e Haroldo Tavares em 1977.

da cidade, o que ocasionou o surgimento de novas linguagens arquitetônicas nesses logradouros, que foi denominada por SEGAWA (2014) como “Outras Modernidades”.

Definiremos como “Outras modernidades”, as edificações que surgiram no mesmo período do movimento moderno, mas que não seguiam os princípios dessa escola, que foi encabeçada por Le Corbusier, mas, em alguns exemplares já apresentavam um zoneamento dos cômodos das casas bem definido (setor social, serviço, privativo), bem como uma série de inovações técnicas construtivas na sua composição formal, e um sistema de redes mecanizadas de abastecimento de água e de coleta de esgoto que incorporavam o caráter moderno nessas construções. A maioria dessas edificações já apresentava uma nova implantação, que se diferenciava do modelo colonial. (SEGAWA, 2014; QUEIROZ, 2011).

A CONSTRUÇÃO DO MODERNO EM SÃO LUÍS

As principais transformações urbanas modernizadoras em São Luís tiveram lugar na segunda metade do século XIX, por meio da implantação de serviços públicos na cidade, como a instalação de iluminação a gás (1861) nas vias públicas, e a introdução do serviço de transporte público por meio de bondes (1871), a princípio movidos por tração animal, e a implantação de água canalizada pela Companhia de Águas do Rio Anil (1874).

Foi nesse período, também, que surgiram as primeiras intervenções urbanas de caráter sanitarista, que na capital maranhense limitou-se aos projetos de espaços públicos e, foi uma tentativa de criar uma imagem moderna para a cidade, mas com forte influência europeia em pleno nordeste, mas não consistiram de fato, em aplicações do urbanismo moderno então nascente.

A preocupação em modernizar a cidade de São Luís, caracterizada pela arquitetura colonial, inicia-se a partir da década de 1930. Até esse momento a forma urbana herdada do século XVIII e XIX se mantinha, mesmo com as ações pontuais de remodelações ou melhoramentos urbanos. Isso ocorreu, de certa maneira devido à crise econômica e política que o Estado atravessava. As propostas de remodelação e melhoramentos urbanos implantados apresentaram-se fragmentadas, no sentido de que não foram integradas a nenhum plano maior que englobasse a cidade como um todo.

Em 1936, o então Governador e Interventor Federal do Estado Novo no Maranhão, Paulo Martins de Sousa Ramos⁵, nomeou o engenheiro José Otacílio de Saboya Ribeiro⁶, para administração municipal, com intuito de elaborar um plano de remodelação da cidade, inspirado no discurso da modernização, e tinha como cenário inspirador as mudanças estruturais bem diversificadas como as resultantes de Paris de Haussmann, e de algumas cidades brasileiras, a exemplo das propostas de Alfred Agache para o Rio de Janeiro, na gestão do prefeito Pereira Passos (1902-1906) e o Plano de Saneamento e expansão de Santos (São Paulo) de Saturnino de Brito.

O Plano de Remodelação de Otacílio Saboya visava transformar a velha capital colonial em uma cidade com feição moderna, através de ações de melhoria da

⁵ Paulo Ramos (1896-1969) nasceu em Caxias (MA) e foi o interventor Federal no Maranhão no período de 1930 a 1945, nomeado por Getúlio Vargas.

⁶ Otacílio de Saboya Ribeiro (1899-1967) nasceu no Rio de Janeiro e foi nomeado Prefeito de São Luís nos anos de 1936 e 1937.

circulação de veículos, saneamento e embelezamento urbano. Uma das prioridades deste plano foi ampliação de ruas e abertura de avenidas no tecido urbano, totalizando cinco, para melhorar a circulação de veículos. Essas novas avenidas ligariam os principais espaços públicos da cidade, existentes ou a construir (Praça João Lisboa, Praça Pedro II e a Praça do Mercado), a equipamentos urbanos (estação ferroviária, mercado central) (Figuras 1 e 2). Esses espaços seriam ligados por ruas que seriam alargadas, aproveitando o leito carroçável existente, ou por avenidas que cortariam o tecido urbano em diagonal que exigiu a demolição de prédios com valor histórico e a implantação de uma nova linguagem arquitetônica diferente da usual. Foi previsto, também, uma avenida que ligaria a cidade velha com a cidade nova, a Avenida Getúlio Vargas, em homenagem ao Presidente da República na época.

Mas as ideias modernizantes de Otacílio Saboya não foram bem recebidas pela população, principalmente o que tange a demolição de edificações com valores históricos e artísticos, gerando um debate político sobre a preservação do patrimônio histórico. Outro ponto que gerou desconforto na época, foi a cobrança de taxas para obras nas diferentes zonas da cidade e para os melhoramentos e benefício urbano como taxa de limpeza urbana, jardins, iluminação pública, conservação das vias públicas, taxas para melhoramentos urbanos e taxas para cortiços, casas de habitação coletiva, por ambiente ou compartimento (LOPES, 2004). Essa insatisfação teve como consequência a exoneração, em 1937, de Otacílio Saboya por parte do Interventor Federal Paulo Ramos.

Figura 1- Anteprojeto de Remodelação da Cidade de São Luís do Engenheiro Otacílio Saboya Ribeiro (1936). Fonte: LOPES, 2004, p. 104.

Figura 2 - Mapa de São Luís de 1950 com a demarcação em vermelho da Avenida Magalhães de Almeida. Fonte: Arquivos IPHAN com adaptação da autora.

Dr. Pedro Neiva de Santana⁷ foi o sucessor de Otacílio Saboya, e ficou encarregado de executar algumas das obras do Plano de Remodelamento da Cidade, a exemplo da construção do novo mercado central, da Avenida Magalhães de Almeida, do alargamento da Rua do Egito e a construção da Avenida Getúlio Vargas.

Com o alargamento da Rua do Egito vários casarões coloniais e ecléticos foram demolidos e houve uma quebra na morfologia urbana tradicional, principalmente no

⁷ Dr. Pedro Neiva de Santana (1907-1984) nasceu em Nova Iorque (MA) foi prefeito de São Luís nomeado por Paulo Ramos no período de 1938 a 1945. Foi governador do Estado do Maranhão entre 1971-1975.

que tange a implantação da edificação no lote, o que acarretou na ruptura da relação do edificado com o espaço público. As edificações se libertam dos limites dos lotes, ou seja, apareceram os afastamentos (recuos) laterais, posterior e frontal, mas as fachadas ainda conservaram o alinhamento (paralelismo) com a via pública. Com isso, desaparece a noção de unidade e homogeneidade do conjunto arquitetônico, característica típica do quarteirão e lote tradicional.

Neste período, também, foi prevista a abertura da Avenida Magalhães de Almeida (1940-1942). A abertura dessa avenida nos permite reconhecer com clareza uma sobreposição de uma diagonal sobre o tecido preexistente, o que acarretou a demolição de vários prédios coloniais. Essa avenida partiu de aspirações dos gestores de dar uma aparência moderna à cidade.

Outra intervenção de grande impacto na cidade foi a construção da Avenida Getúlio Vargas em 1942. Esta avenida seguiu o eixo determinado pelo antigo Caminho Grande, pois devido a sua delimitação geográfica imposta pelos Rios Anil e Bacanga, a expansão da cidade deveria seguir esse eixo. Essa avenida avançava para o subúrbio da cidade, e foi palco de várias construções modernas e chalés ecléticos, o que acarretou a migração da população de média e alta renda, antes instalados na Praia Grande, para essa avenida ou em seus arredores. Estas famílias vislumbravam um novo modo de viver e morar, contribuindo assim para o início do processo de abandono e desvalorização da área central.

As iniciativas do interventor Federal Paulo Ramos inseriram em São Luís a ideia de modernidade que já era realidade em outras capitais brasileiras, e isso se refletiu em algumas edificações modernistas residenciais e institucionais que dividiam o espaço com a arquitetura colonial.

Em 1950, a cidade precisava se adequar tanto ao tecido urbano tradicional como às novas exigências funcionais de equipamentos de serviço e circulação viária, desta forma, o então diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, Engenheiro Ruy Mesquita⁸ elaborou o “Plano Rodoviário de São Luís”, onde vislumbrava a cidade para além do centro antigo, com outras vias de forma a alcançar áreas ainda não exploradas a contento. Este plano continha um teor de modernidade, como os planos anteriores, e tinha a intenção de descentralizar a cidade antiga, designando novas centralidades de forma a criar uma cidade nova do outro lado dos rios Anil e Bacanga.

Oito anos depois, o próprio Ruy Mesquita elabora o “Plano de Expansão da Cidade de São Luís” (1958). Este novo plano mantém o caráter dos vetores rodoviários do plano anterior e propõe a separação de funções e segregação residencial, sendo o primeiro documento técnico que trata sobre o crescimento da cidade (BARROS, 2001). Esse plano tinha como ponto principal a construção de pontes, uma sobre o rio Anil outra sobre o Rio Bacanga. A construção da primeira ponte sobre o Rio Anil estava prevista para acontecer em 1957 e deveria interligar a Rua do Egito ao bairro do São Francisco, mas isso só aconteceu em 1970.

⁸ Ruy Ribeiro Mesquita (1919 – 1979) nasceu em Sergipe e formou-se engenheiro pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Veio para o Maranhão no Governador Sebastião Archer (1947-1951), a convite do então diretor do Departamento de Estradas de Rodagem Emiliano Marcieira.

Outra ponte sobre o rio Anil foi construída em 1968, a ponte do Caratatiua, que visava diminuir a distância do centro da cidade à Praia do Olho d' água. Com essa ponte, cresceu o número de casas residenciais para o norte da cidade, devido a facilidade de circulação (BARROS, 2001). Já a ponte sobre o Rio Bacanga facilitou o acesso com a ponta do Itaqui, que no futuro receberia o porto principal de entrada e saída de produtos do Estado via mar (Figura 3).

Em 1975, na Gestão do Prefeito Haroldo Tavares, (1971-1975) foi lançado o 1º Plano Diretor de São Luís, que propôs um Anel Viário, que tinha por objetivo melhorar o tráfego de veículos da cidade, e serviu como uma barreira de proteção para o atual centro histórico.

Figura 3 - Vista aérea do centro da cidade com as áreas de expansão da cidade. Fonte: Lúcia Nascimento, 2015 sobre base do Google Earth.

Conclui-se que todos os planos urbanos foram instrumentos que buscavam transformar a cidade de São Luís numa cidade moderna, como foi possível observar através do Código de Posturas (1936) que indicava a obrigatoriedade de afastamentos entre as construções, bem como a necessidade de janelas em todos os ambientes com ligação para área externa, o que mostrava uma preocupação com a higiene e salubridade, contribuindo assim para surgimento de novas linguagens nas áreas previstas nos referidos planos e em outros pontos da cidade de forma mais reduzida.

Outras modernidades em São Luís

O século XX, em São Luís, foi marcado pelo aparecimento de novas linguagens arquitetônicas que diferenciavam da tradicional, pela utilização de novos materiais, provenientes da revolução da indústria da construção civil, tais como: concreto armado, instalações hidráulicas, elétricas, o ferro e o vidro, e também, por não se enquadrarem em nenhuma linguagem surgida anteriormente. Essas edificações antecedem no tempo ou acontecem simultaneamente com ao movimento moderno no Brasil, sendo denominada por SEGAWA (2014) de “outras modernidades”, e compreendem edifícios *Art Déco*, passando pelo ecletismo historicista em fim de linha, até as chamadas manifestações românticas, ligadas à estética do pitoresco e o movimento de cunho nacionalista, como neocolonial e o moderno.

A linguagem eclética corresponde à utilização de elementos de diferentes linguagens na edificação com o intuito de produzir uma arquitetura fora de seu tempo histórico. Essa arquitetura surgiu no final do século XIX e chegando até as primeiras décadas do século XX. Em São Luís esse estilo se apresenta por meio de platibandas ornamentadas, pelo uso de pináculos e pinhais na parte superior da edificação e pela busca pela simetria. É interessante ressaltar que o eclético, em muitos casos, se restringiu somente às fachadas (Figuras 4 e 5).

Figura 4- Vista de uma edificação eclética na Avenida Magalhães de Almeida. Fonte: autora, 2015.

Figura 5 - Vista de uma edificação eclética na Avenida Getúlio Vargas. Fonte: autora, 2015.

Outra linguagem que buscou transformar São Luís numa cidade moderna foi o neocolonial. Esta linguagem era baseada no passado colonial, mas adaptada às necessidades do então presente, e teve seu auge no Brasil na década de 1920.

Segundo BRUAND (2002) o neocolonial foi a primeira expressão artística dirigida explicitamente pela procura de uma identidade nacional. Apesar da construção dessa linguagem em São Luís ser um pouco tardia em relação ao restante do país, quase vinte anos depois, percebemos que os construtores maranhenses buscaram inspiração em construções dessa linguagem nas grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo.

O neocolonial esteve presente principalmente em residências unifamiliares. Em São Luís podemos encontrá-las em moradas térreas e na tipologia bangalôs (Figura 6 e 7). Os bangalôs surgiram em São Luís e no Brasil, influenciados pelo cinema e por revistas femininas e de variedades que mostravam a última moda arquitetônica e decorativa das casas dos astros de Hollywood. Esse tipo de edificação teve sua origem na colônia inglesa na Índia, como uma casa térrea avarandada, mas aqui em São Luís, essa tipologia foi representada por uma edificação de dois pavimentos (LOPES, 2008).

Figura 6 - Vista de um bangalô Neocolonial na Rua do Egito. Fonte: autora, 2015.

Figura 7 - Vista de uma edificação na Avenida Magalhães de Almeida. Fonte: Marcio Vasconcelos, 2011.

Os bangalôs apresentaram uma implantação diferenciada da tradicional, onde o imóvel se desprende dos limites do lote, surgindo assim os afastamentos frontais, laterais e posterior, típicos das tipologias modernas que tinham por objetivo iluminar e ventilar todos os cômodos da casa, dando salubridade a esses ambientes. Nesse momento, rompe-se com o padrão das edificações coloniais geminadas sem, no entanto, comprometer a conformação da rua corredor. Houve uma quebra na relação do espaço público com o privado que antes era realizado por meio das fachadas, nesta nova edificação o recuo é o elemento de ligação público e privado, o que contribuiu para uma nova relação morfológica, onde as fachadas laterais passam a fazer parte da imagem da cidade, e o volume e massa edificada vão absorver o estímulo da comunicação estética entre o edifício e o espaço urbano (LAMAS, 2011).

Acompanhando esse modelo de implantação, temos os Chalés, uma manifestação da arquitetura romântica em São Luís. Essa linguagem arquitetônica tem sua imagem relacionada à Avenida Getúlio Vargas, um dos principais eixos de expansão da cidade a partir da terceira década do século XX.

O chalé era uma construção que surgiu como uma habitação temporária ou camponesa no século XVII. O chalé tornou-se uma opção de moradia permanente para as classes média e alta em São Luís, que abandonaram o centro antigo, considerado insalubre no momento. Esse tipo de edificação buscou trazer a sensação da vida no campo, mas por outro lado, também remetia à modernização técnica advinda da industrialização por meio de seus elementos construtivos (Figuras 8 e 9).

Figura 8 - Chalé na Avenida Getúlio Vargas. Fonte: autora, 2015.

Figura 9 - Chalé na Avenida Getúlio Vargas. Fonte: autora, 2015.

Já, o *Art Déco* foi um conjunto de manifestações artísticas, que envolvia vários campos disciplinares como a arte, decoração, arquitetura, cinema e mobiliário, originado na Europa e que se disseminou pelas Américas do Norte e sul, chegando ao Brasil na década de 1920. Seu lançamento e divulgação mundial ocorreu em 1925, na *Exposition Internationale de Arts Décoratives et Industrielles Modernes*, em Paris (CZAJKOWSKI, 2000).

O *Art Déco* foi a primeira expressão da modernidade, e teve sua consolidação e apogeu nas décadas de 1930 e 1940. São Luís acompanhou essa tendência mundial. A introdução desta linguagem, inicialmente, esteve atrelada a edifícios institucionais, a

lojas de departamentos, que introduziam um novo conceito de comércio, e de cinemas, clubes e emissoras de radio que difundiam novas formas de lazer e cultura.

O primeiro prédio com essa linguagem em São Luís foi a Sede da Empresa de Correios e Telégrafos (1935) construído a partir da demolição de uma casa colonial térrea, de uso comercial (Figura 10). Esta instituição foi responsável pela divulgação da linguagem *Art Déco* no Brasil, com a construção de novas sedes nas capitais. O projeto foi elaborado em 1930, pelo arquiteto carioca Raphael Galvão (1894-1965) que projetou diversos edifícios nesta linguagem pelo Brasil. O projeto foi considerado arrojado, pois apresentou influências do cubismo causando impacto na cidade, além de sua destacada implantação de esquina no coração do Centro histórico de São Luís (Figura 11). A fachada principal é caracterizada pelas linhas verticais dos vãos das janelas, as quais são interrompidas pela horizontalidade da marquise que marca a entrada principal (LOPES, 2008).

Figura 10 - Vista da edificação que foi demolida para receber a Empresa Brasileira de Correios (Praça João Lisboa). Fonte: CUNHA, 1908.

Figura 11 - Vista da Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Praça João Lisboa). Fonte: JORGE, 1950.

Também encontramos em São Luís edificações com fins culturais e comerciais nessa linguagem, a exemplo do Cine Roxy (1939), hoje o Cine Teatro da Cidade de São Luís (Figura 12) e Mercado Central (1941) (Figura 13). Estas edificações como todas as demais da cidade conciliavam aspectos inovadores do moderno com vínculos com o passado, a exemplo da composição de matriz clássica, que recupera o viés decorativo, expresso na volumetria e pela utilização da simetria, axialidade, e hierarquia na organização da planta. O acesso à edificação é centralizado, ou em alguns casos valorizando a esquina; as fachadas são divididas em três partes, a base, corpo e coroa (CZAJKOWSKI, 2000).

Figura 12 - Vista da Fachada do Antigo Cine Roxy, na Rua do Egito. Fonte: www.kamaleao.com.

Figura 13- Mercado Central no final da Avenida Magalhães de Almeida. Fonte: JORGE, 1950.

Também foi possível identificar o *Art Decó* em vários exemplares de habitação multifamiliar na Avenida Magalhaes de Almeida (Figuras 14 e 15). Essas edificações

apresentavam marquises, varandas semi-embutidas, platibandas com linhas em alto relevo horizontais. Infelizmente, boa parte desse acervo arquitetônico vem sofrendo um processo constante de descaracterização.

Apesar de ser uma linguagem que buscou a renovação da arquitetura da cidade, percebemos que em muitas edificações, as alterações se deram somente na aparência externa, sendo que a sua implantação seguia ainda o modelo tradicional, onde o edifício se insere paralelo e fronteiro aos limites do lote, sem apresentar recuos frontais e/ou laterais ou com afastamentos, mas posicionado paralelamente às divisas. Infelizmente, esse conjunto arquitetônico que engloba boa parte do *Art Decó* implantado na Cidade de São Luís, vem sofrendo constantes descaracterizações pela ausência de políticas públicas voltadas para sua preservação.

Figura 14 - Vista das edificações da Avenida Magalhães de Almeida. Fonte: Marcio Vasconcelos, 2011.

Figura 15 - Vista de uma edificação na Avenida Magalhães de Almeida. Fonte: Marcio Vasconcelos, 2011.

A década de 1950 foi marcada pela legitimação e reconhecimento mundial da arquitetura moderna do Brasil, isso se deu pela Exposição *Brazil Builds* (1943), de Philip Goodwin, em Nova Iorque e pela publicação do Livro "Arquitetura Moderna do Brasil" (1956) de Henrique Mindlin e pela publicação de vários periódicos especializados sobre essa linguagem no Brasil, a exemplo de *Acrópole* (1941-1971) e *Arquitetura e Engenharia* (1946-1965). Essa linguagem moderna seguia os princípios da corrente funcionalista que teve como grande divulgador o arquiteto suíço Le Corbusier. Mas essa arquitetura surgiu de forma embrionária em 1925 com Gregori Warchavchik, que projetou a primeira casa com os preceitos modernos. Mas foi a construção da sede do Ministério da Educação e Saúde (1945), que marcou o ponto inicial de uma arquitetura própria brasileira (SEGAWA, 2014; MINDLIN, 2001).

Seguindo essa tendência nacional a linguagem moderna em São Luís surgiu na década de 1950 e foi implantada através de arquitetos provenientes de outros estados do Brasil que aqui chegaram, principalmente das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde destacamos o arquiteto paulista Cleon Furtado e Braga Diniz que divulgaram a arquitetura moderna em São Luís através de inúmeros projetos residenciais modernistas (Figura 16).

Podemos encontrar na linguagem moderna em São Luís as seguintes características o uso do concreto armado como sistema construtivo, jogos de formas e volumes nas fachadas, presença de pilotis, utilização de cobogós (Figura 17) e janelas ao longo da fachada e da cobertura tipo borboleta.

Figura 16 - Projeto residencial do arquiteto Cleon Furtado na Avenida Getúlio Vargas (1958). Fonte: autora, 2015.

Figura 17 - Vista do antigo Cine Monte Castelo (1960): jogo de formas e presença do cobogó. Fonte: LOPES, 2008.

Essa linguagem surgiu em habitações unifamiliares, posteriormente, mas especificamente na década de 1960 a paisagem da cidade é modificada pela construção de grandes edificações de escritórios e apartamentos, os primeiros arranha-céus do Maranhão, a exemplo do Edifício João Goulart (1957), do Edifício Sulacap (1950) e do prédio onde funcionou o antigo Banco do Estado do Maranhão, edifício com estrutura metálica, que possui sua fachada principal com grandes janelas horizontais de vidro e linhas simples e retas, a fachada lateral esquerda é revestida por um grande painel de azulejo decorativo de autoria de Antônio Almeida, artista maranhense, como desenhos que representam figuras da cultura popular maranhense, mescladas com imagens religiosas, este painel azulejado foi inspirado no prédio do MES (Ministério da Educação e Saúde), no Rio de Janeiro (Figuras 18 e 19).

Figura 18 - Vista do Edifício João Goulart (Avenida Pedro Segundo) e do Edifício Sulacap (Rua de Nazaré) antiga sede do Banco Sudameris. Fonte: autora, 2015 e LOPES, 2008.

Figura 19 - Vista das Fachadas da antiga sede do Banco do Estado do Maranhão na Rua do Egito. Fonte: autora, 2015.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de modernização de São Luís esteve ligado a três fatores, o primeiro deles foram as intervenções urbanas que marcaram a primeira metade do século XX e estavam respaldadas em melhorar a circulação de veículos na capital, mas também com as ideias de higienização de maneira a solucionar os problemas de insalubridade que contribuíam para propagação de doenças. Era preciso construir uma imagem moderna de uma cidade higienizada e organizada, como forma de reverter o processo de decadência econômica que se encontrava a cidade e região. O segundo fator está relacionado à implantação de instituições públicas (Correios e INSS) e privadas (Sulacap) e o terceiro fator foram as construções projetadas por arquitetos provenientes de outros estados, a exemplo de Cleon Furtado e Braga Diniz.

Todas essas intervenções urbanas e arquitetônicas contribuíram para o surgimento de novas linguagens arquitetônicas na cidade, que denominamos de *Outras Modernidades*. Essas linguagens deram um ar moderno à cidade, pelo fato de modificarem a implantação das edificações nos lotes, com o surgimento dos afastamentos frontais e laterais como forma de melhorar a qualidade dos ambientes dessas construções, e que foram respaldadas pelo Código de Posturas de 1936.

Atualmente, essa arquitetura vem sofrendo constante descaracterizações pela ausência de políticas públicas voltadas para sua preservação e conservação.

A arquitetura do século XX tem sido pouco estudada e explorada, em decorrência da força do conjunto colonial arquitetônico luso-brasileiro inscrito na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO (1997), que concentrou os esforços na preservação do conjunto colonial tombado, deixando o século XX à margem das investigações e de ações voltadas para sua preservação. E para que essa arquitetura não se perca com o tempo é necessário conhecê-la e divulgá-la, para que esse patrimônio ainda não valorizado seja preservado e conservado.

REFERÊNCIAS

ANDRÈS, L. P. DE C. C. **Centro Histórico de São Luís – Maranhão: patrimônio mundial**. São Paulo: Audichomo, 1998.

BARROS, V. **Imagens do Moderno em São Luís**. São Luís: [s.n.].

BRUAND, Y. **Arquitetura Contemporânea No Brasil**. Edição: 5ª ed. São Paulo, SP, Brasil: Perspectiva, 2002.

CUNHA, G. **Maranhão 1908: Álbum Fotográfico de Gaudêncio Cunha**. São Luís: Tipogravura Texeira, 1908.

CZAJKOWSKI, J. (ORG.). **Guia da Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro**. 3ª ed. ed. Rio de Janeiro: Casa da Palavra : Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000.

JORGE, M. DE M. **Álbum do Maranhão - 1950**. São Luís: [s.n.].

LAMAS, J. M. R. G. **Morfologia Urbana e Desenho da Cidade**. 6ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011.

LOPES, J. A. V. **Capital Moderna e Cidade Colonial: O pensamento Preservacionista na História do Urbanismo Ludovicense**. Recife: UFPE, 2004.

LOPES, J. A. V. **São Luís Ilha do Maranhão: Guia de Arquitetura e Paisagem**. Servilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2008.

MINDLIN, H. E. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano editora IPHAN, 2001.

QUEIROZ, M. V. D. DE. O século 20 e a construção de algumas modernidades arquitetônicas: Campina Grande (PB) 1930-1950. **Revista CPC**, v. n.11, n. USP, p. 103–135., abr. 2011.

SEGAWA, H. **Arquiteturas No Brasil 1900-1990**. São Paulo, SP, Brasil: EDUSP, 2014.